

EL NACIMIENTO DEL TERCER COMITÉ DE ACCIÓN PARA LOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA (2022-2026): CONTINUIDAD HISTÓRICA Y REACTIVACIÓN FEDERALISTA¹

DOMÈNEC RUIZ DEVESA

PRESIDENTE DE LA UNIÓN DE LOS FEDERALISTAS EUROPEOS Y EXEURODIPUTADO. VICEPRESIDENTE DEL MOVIMIENTO EUROPEO INTERNACIONAL. INVESTIGADOR SÉNIOR DEL CIDOB

Introducción: del instrumento de Monnet al relanzamiento federalista

El Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, creado por Jean Monnet en octubre de 1955, fue uno de los instrumentos políticos informales más influyentes en la historia de la integración europea. No se trataba de un movimiento de masas ni de un partido político, sino de una plataforma de coordinación transnacional de dirigentes políticos nacionales y sindicales destinada a generar consensos en favor de avances supranacionales (Monnet, 2022; Melchionni, 1999). Durante dos décadas, el primer Comité actuó como catalizador de decisiones fundamentales: el Mercado Común, Euratom, la adhesión británica, la elección directa del Parlamento Europeo y la creación del Consejo Europeo (Melchionni, 1999; Fontaine, 1979).

Su segundo renacimiento en los años ochenta, impulsado por Max Kohnstamm, colaborador directo de Monnet, reunió a personalidades políticas, algunas vinculadas al primer Comité, pero a título individual. Operó de forma más discreta. No emitía resoluciones públicas, como el anterior, pero actuó como red de influencia de alto nivel en el entorno de la Comisión Delors, contribuyendo al impulso del Acta Única y al clima intelectual que haría posible la Unión Económica y Monetaria (Harryvan y van

¹ Este trabajo es una versión ampliada y actualizada del capítulo “El nacimiento del tercer Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa (2022-2026): continuidad histórica y reactivación federalista”, en la obra colectiva *Una hoja de ruta para la Europa soberana* (Navarro González y Aldecoa Luzárraga, 2026).

der Harst, 2011; Verdun, 1998). Este segundo Comité no tuvo el mismo acceso directo de Monnet a los líderes, pero sí a sus principales asesores (Harryvan y van der Harst, 2011).

Tras décadas de inactividad, la idea de reactivar el Comité de Acción reaparece en el siglo XXI en un contexto radicalmente distinto: guerra de Ucrania, pandemia del coronavirus, debilitamiento del orden multilateral y tensiones transatlánticas. Es en este marco donde se gesta el tercer Comité de Acción.

I. Ventotene 2022: el antecedente intelectual del segundo Manifiesto de Ventotene

El punto de partida conceptual del tercer Comité se encuentra en el documento adoptado por el Grupo Spinelli del Parlamento Europeo en Ventotene el 29 de agosto de 2022, titulado *A Manifesto for a Federal Europe - Sovereign and Democratic* (Spinelli Group, 2022). El texto no solo actualizaba el Manifiesto de 1941, sino que proponía explícitamente recuperar este instrumento político de impulso federalista de alto nivel, evocando el modelo de Monnet como referencia metodológica.

El Manifiesto parte de un diagnóstico claro: la Unión Europea carece de soberanía efectiva en defensa, política exterior y política industrial estratégica, y la unanimidad paraliza su capacidad de acción en estos campos. Frente a ello, defiende una transformación federal de la UE con competencias reales en seguridad, energía y

economía estratégica (Spinelli Group, 2022). En este marco se plantea la necesidad del relanzamiento del Comité de Acción. Es decir, se trataba de conformar de nuevo un grupo de personalidades políticas e intelectuales que pudieran dar respaldo moral y visibilidad ante la opinión pública a las propuestas de reforma de la UE en clave federal.

II. Lanzamiento político del tercer Comité (mayo de 2024)

El 7 de mayo de 2024, la Unión de los Federalistas Europeos (UEF) anunció el relanzamiento del Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, en cooperación con el Grupo Spinelli, la Asociación Jean Monnet (AJM) y JEF Europe (UEF, 2024a). La presentación pública en el Parlamento Europeo contó con figuras como Guy Verhofstadt, presidente del Movimiento Europeo Internacional y ex primer ministro de Bélgica, Sandro Gozi, presidente del Grupo Spinelli, Lieven Taillie, vicepresidente de la AJM y yo mismo como presidente de la UEF, subrayando el carácter transpartidista y transnacional de la iniciativa. Fue fundamental contar desde el principio con la Asociación que fundaron los amigos y colaboradores de Monnet para volver a establecer el Comité de Acción.

La presentación de la iniciativa se acompañó de un Manifiesto de cara a las elecciones europeas que, recuperando la herencia del comité original de Jean Monnet, articuló una hoja de ruta centrada en tres propuestas clave para el ciclo político de 2024: primero, un llamado a los ciudadanos a participar y votar por formaciones

proeuropeas; segundo, la condicionalidad de la investidura del próximo presidente de la Comisión Europea a su apoyo explícito a la reforma federal de los Tratados; y tercero, un llamamiento al Consejo Europeo para activar el procedimiento de revisión de los Tratados conforme al artículo 48 del Tratado de la Unión Europea. Se buscaba así transformar las elecciones europeas en un mandato constituyente que permitiera superar el modelo intergubernamental y el bloqueo de la unanimidad.

III. Ventotene 2024: Declaración Política y Memorándum de Entendimiento

El nuevo Comité de Acción adquirió estructura formal el 1 de septiembre de 2024 con un acto público en la isla del Manifiesto donde se presentó la Declaración Política de Ventotene y la firma de un Memorando de Entendimiento entre las organizaciones promotoras (UEF, 2024b; UEF, 2024c). Ventotene se convertía así en el lugar simbólico y operativo de la refundación, y también de la reunificación de las dos corrientes federalistas, la monnetiana y la spinelliana.

La Declaración Política de Ventotene de septiembre de 2024 se fundamenta en una sólida genealogía federalista que abarca el Manifiesto de Ventotene de 1941, el Congreso de La Haya de 1948 y la Declaración de Schuman de 1950. El texto denunciaba que el crecimiento de fuerzas nacionalistas y euroescépticas, apoyadas en ocasiones por actores externos como Vladímir Putin, representa una amenaza directa para la democracia liberal. Ante este escenario y la incertidumbre política en Estados Unidos, el documento sostiene que solo una Unión dotada de un verdadero ejecutivo

europeo, con competencias plenas en defensa, fiscalidad y política exterior, y donde se elimine definitivamente el voto por unanimidad en el Consejo, podrá afrontar los desafíos globales actuales.

En el plano institucional, los firmantes celebraron la reelección de Ursula von der Leyen bajo el principio de los *Spitzenkandidaten*, pero condicionan el éxito de su mandato a la ejecución de una agenda de reformas profunda. La Declaración subrayó que las políticas necesarias para evitar el declive económico y social de Europa – incluyendo la implementación de los informes de Enrico Letta sobre el Mercado Interior y de Mario Draghi sobre Competitividad– requieren ineludiblemente nuevos mecanismos de financiación, como la creación permanente de eurobonos y nuevos recursos propios. Asimismo, se exige un Marco Financiero Plurianual post 2027 más ambicioso que el precedente, la creación de un Sistema de Defensa Europeo y la aprobación de una Ley Electoral con listas transnacionales.

El documento concluyó con un llamamiento urgente a la Comisión y al Consejo Europeo para que este active el procedimiento de revisión de los Tratados conforme al artículo 48 del TUE. Se solicitaba formalmente la convocatoria de una Convención que permita un debate público real, tomando como base las conclusiones de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la propuesta de reforma del Tratado de Lisboa de la Eurocámara de noviembre de 2023. Para los promotores, es imperativo que la

Unión Europea actúe de inmediato como una “comunidad de destino” para evitar su irrelevancia internacional.

El Memorando de Entendimiento formalizado el mismo 1 de septiembre de 2024 en Ventotene, y con fecha de entrada en vigor el 2 de septiembre, establece la base operativa para el tercer Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa. Este acuerdo vincula a la Unión de Europeístas Federalistas (UEF), la Asociación Jean Monnet, los Jóvenes Europeístas Federalistas (JEF) y el Grupo Spinelli en una alianza estratégica inspirada en el “Comité Monnet” original de 1955 y su segunda etapa de 1985 liderada por Max Kohnstamm. El Memorando formaliza así la colaboración iniciada el 7 de mayo de 2024 para constituir una plataforma de personalidades con incidencia política permanente basada en la visión histórica del Manifiesto de Ventotene de 1941 y la Declaración Schuman de 1950, que debe operar junto a las asociaciones y el intergrupo parlamentario Spinelli.

El Memorándum establece el marco de cooperación, objetivos estratégicos y funcionamiento del nuevo Comité. En términos operativos, el Memorando define los objetivos de sinergia y colaboración entre los socios, comprometiéndolos a la redacción y producción conjunta de materiales, documentos y artículos de posicionamiento político. Entre sus responsabilidades específicas se incluye la organización de una reunión anual en la Casa de Jean Monnet u otras ubicaciones estratégicas para definir objetivos, la gestión de un archivo histórico y político propio,

y la negociación de acuerdos de colaboración con el Parlamento Europeo y la Fundación Jean Monnet para Europa. El Comité se estructura en dos niveles, el de los miembros individuales, que son las personalidades, y el de los socios institucionales, que son las organizaciones.

El acto contó con una representación de alto nivel del federalismo y la institucionalidad europea. Como firmantes principales figuran Domènec Ruiz Devesa (presidente de la UEF y exeurodiputado), Guy Verhofstadt (presidente del Movimiento Europeo Internacional), Philippe Laurette (presidente de la Asociación Jean Monnet), Christelle Savall (presidenta de los Jóvenes Europeístas Federalistas), Sandro Gozi (presidente del Grupo Spinelli) y Stefano Castagnoli (presidente del Instituto Altiero Spinelli y del Movimiento Federalista Europeo). Actuaron como testigos de excepción Josep Borrell Fontelles (Alto Representante de la UE), Klaus Welle (exsecretario general del Parlamento Europeo), Giuseppe Pepe (vicealcalde de Ventotene) y Roberto Sommella (presidente de la Associazione Nuova Europa).

IV. Declaración de Houjarray de septiembre de 2024

Este documento fue redactado tras las *Houjarray Foresight Talks 2024*, organizadas por la Asociación Jean Monnet en la Casa Jean Monnet (Association Jean Monnet, 2024). Bajo la premisa de que “la situación es grave pero no desesperada”, los expertos y ciudadanos reunidos concluyeron que Europa se encuentra en una senda

de declive y vulnerabilidad que requiere priorizar la seguridad y la autonomía estratégica por encima de todo.

La Declaración de Houjarray 2024 sostiene que, ante la parálisis política, la seguridad debe ser la prioridad máxima (*safety comes first*). Para ello, propone tres ejes:

- Primero: invertir en gobernanza global y autonomía estratégica utilizando instrumentos como el *Global Gateway* y reforzando el orden internacional basado en reglas.
- Segundo: convertir a la UE en un proveedor de seguridad autónomo, lo que requiere aumentar la capacidad militar y establecer una doctrina de disuasión (incluyendo la nuclear), especialmente para integrar a Ucrania y otros países candidatos.
- Tercero (el punto decisivo): aplicando el método Schuman de actuar sobre un punto limitado pero transformador, identifica los datos y el talento como los recursos estratégicos actuales. Propone crear una Comunidad Digital Europea (CDE) para agrupar capacidades, ya que la UE es actualmente débil y dependiente en este sector.

Finalmente, la Declaración anuncia el relanzamiento del tercer Comité de Acción (tras los de 1955 y 1985) como una iniciativa de la sociedad civil con políticos y altos cargos para acelerar la integración federal y definir la próxima etapa del proceso europeo.

V. El Memorándum sobre Defensa Europea (5 marzo 2025)

El primer gran documento programático del tercer Comité es el *Memorandum on a European Defence Union* (Action Committee, 2025a). Publicado el 5 de marzo de 2025, plantea trasladar la lógica monnetiana de avances funcionales a un ámbito históricamente intergubernamental: la defensa.

El Memorando describe el invierno de 2025 como el periodo geopolítico más crítico desde la Segunda Guerra Mundial. El texto señala una ruptura profunda en la alianza transatlántica tras la “humillación” pública al presidente Zelenski por parte de la administración Trump-Vance el 28 de febrero de 2025, seguida de la suspensión de la ayuda militar estadounidense a Ucrania el 4 de marzo. Ante este vacío de poder y el avance de la agresión rusa, el Comité de Acción afirma que Europa, al igual que Gran Bretaña en 1940, “está sola”. El documento denuncia que limitarse a aumentar los gastos militares nacionales dentro de la OTAN es una solución ineficaz que no mejora la posición de fuerza de Europa frente a Estados Unidos ni garantiza su soberanía estratégica.

El Sistema Europeo de Defensa

La propuesta central es la creación de un Sistema Europeo de Defensa, concebido como el pilar europeo de la OTAN pero capaz de actuar de forma autónoma si esta no se activa. El Sistema se estructuraría bajo un modelo de “doble vía”: la coordinación de los 27 ejércitos nacionales y la creación de un 28º Ejército Europeo. Este último se desarrollaría a partir de la Capacidad de Despliegue Rápido, que debería alcanzar los 60.000 soldados de forma permanente. El sistema incluiría el refuerzo de Cuartel General Militar de la UE, un centro de inteligencia independiente para evitar la dependencia de servicios externos como Starlink y, de forma significativa, la “europeización” de las capacidades nucleares francesas mediante la financiación compartida de los Estados miembros interesados.

Financiación y Gobernanza Federal

Para sostener esta arquitectura, el Comité propone un cambio de paradigma financiero y democrático. Se solicita la emisión de bonos federales de la UE respaldados por recursos propios y la creación de un Banco de Defensa aprovechando el uso del euro digital. Un punto clave es la recomendación de eximir las inversiones en defensa del cálculo del déficit en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente para proyectos conjuntos de investigación y adquisición que alcancen un objetivo del 50 por ciento. El Memorando urge a eliminar la regla de la unanimidad en política exterior y seguridad, permitiendo que un grupo de “países dispuestos”

avance a través de la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO) o un tratado *ad hoc* si se da un bloqueo en el Consejo Europeo para una solución a Veintisiete basada en el artículo 42.2 del TUE (sobre establecimiento de una Defensa Común).

Su publicación se programó estratégicamente para influir en tres hitos de marzo de 2025: la reunión del Consejo Europeo (6 de marzo), el pleno del Parlamento Europeo (10 de marzo) y la presentación del Libro Blanco sobre Defensa de la Comisión Europea (19 de marzo). El objetivo final es que la integración en defensa pueda actuar como la “cuña” que fuerce la unificación política definitiva de Europa sobre una base federal.

VI. El Segundo Plan Schuman (9 mayo 2025)

Coincidiendo con el aniversario de la Declaración Schuman, el Comité lanzó el *A Second Schuman Plan* (Action Committee, 2025b). Previamente a su publicación, el Comité remitió el plan a los gobiernos de Alemania, Francia, España, Polonia y Bélgica animándolos a tomar la iniciativa para su implementación, en vista del 75 aniversario de la Declaración del 9 de mayo de 1950, y lo difundió en formato de artículo de opinión a través de diversos diarios europeos, incluyendo *Libération*, *Quotidiano Nazionale*, *La Testata*, *Emerging Europe* y las ediciones de *Euractiv* en Europa, España e Italia. Este esfuerzo de difusión contó con el apoyo de la red de personalidades de la asociación Civico Europa, que posteriormente se adheriría al Comité como socio institucional.

El documento contó con el respaldo de un extenso respaldo de personalidades de relevancia política e intelectual, destacando las firmas iniciales de figuras como Guy Verhofstadt, Danuta Hübner (excomisaria europea), el exministro José Manuel García-Margallo y filósofos como Slavoj Žižek y Cynthia Fleury, además de Ruiz Devesa. A este apoyo se sumó una amplia representación de diputados del Parlamento Europeo de diversos grupos políticos (como Sandro Gozi, Brando Benifei, Petras Auštrevičius, Raquel García Van der Welle y Daniel Freund). La lista de firmantes evidencia la existencia de una sólida red federalista que abarca a expresidentes del Parlamento Europeo, como Enrique Barón Crespo, y dirigentes de la UEF y del Grupo Spinelli de múltiples nacionalidades, reforzando el carácter transnacional y multipartidista de la iniciativa.

El texto vincula directamente la defensa común con la unión política, proponiendo utilizar simultáneamente las bases jurídicas existentes y una revisión de los Tratados. El Comité aprovechó el 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial y el 75º de la Declaración Schuman con un llamamiento a lanzar un «Segundo Plan Schuman». Esta iniciativa buscaba allanar el camino hacia una defensa y seguridad comunes, así como hacia una federación europea inspirada en el Manifiesto de Ventotene de 1941. La propuesta se fundamenta en la emergencia de un nuevo espíritu ciudadano europeo, manifestado en movilizaciones masivas en diversas ciudades el 15 de marzo de 2025 y respaldado por datos del Eurobarómetro. Según el documento, la ciudadanía exige acciones concretas frente a las amenazas externas

representadas por figuras como Putin y Trump, buscando proteger la democracia, el modelo social y la competitividad frente al imperialismo y las guerras comerciales.

La declaración identifica la creación de una defensa común europea como el punto decisivo y urgente de la construcción europea actual, equiparándolo simbólicamente a lo que supuso el carbón y el acero en 1950. Esta necesidad se ve acentuada por la creciente falta de compromiso de Estados Unidos con la seguridad transatlántica. El Comité reitera la idea del establecimiento de un Sistema de Defensa y Seguridad Europeo autónomo, con su propia cadena de mando y capacidad para la defensa territorial, compatible con la OTAN, pero independiente de la voluntad del presidente estadounidense. Este sistema permitiría operacionalizar la cláusula de asistencia mutua del artículo 42.7 del TUE.

Para financiar estas necesidades y otros bienes públicos como la lucha contra el cambio climático, el manifiesto reclama un presupuesto de la Unión más amplio, financiado mediante eurobonos y nuevos recursos propios, sugiriendo incluso instrumentos de inversión para que los ahorros de los ciudadanos contribuyan directamente a estos fines. El Comité advierte a los Estados miembros de que un marco de seguridad real no puede limitarse a propuestas de rearme nacional descoordinadas, sino que debe incluir la dimensión política, estratégica y operativa, abordando también amenazas híbridas.

Finalmente, el documento sugiere que este avance debe generar un efecto de «derrame político» que desemboque en la reforma de los Tratados para superar los vetos nacionales y el enfoque intergubernamental. La propuesta concreta dirigida a las instituciones es la adopción de un «Acta de la Unión» que active de forma paralela el artículo 42.2 (defensa común) y el artículo 48 (reforma constitucional) del Tratado de Lisboa. De no alcanzarse la unanimidad entre los Veintisiete, se insta de nuevo a los Estados favorables a proceder mediante la Cooperación Estructurada Permanente (PESCO), manteniendo dicha estructura abierta a todos los miembros que deseen unirse.

VII. Declaración de Bazoches-sur-Guyonne (18 octubre 2025)

Del 16 al 18 de octubre de 2025, la histórica Casa Jean Monnet en Bazoches-sur-Guyonne, cerca de París, se convirtió nuevamente en el epicentro del federalismo europeo al acoger la primera reunión general del relanzado Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa (Grau i Segú, 2025; Ruiz Devesa, 2025).

Este encuentro, cargado de simbolismo institucional e histórico, se celebró con motivo del 70º aniversario de la fundación del comité original por Jean Monnet en octubre de 1955, reuniendo a una red de personalidades de alto nivel decididas a acelerar la integración política de la Unión. La cita contó con la participación de figuras clave como Mario Monti, Enrico Letta, Josep Borrell, Enrique Barón, Ana Palacio, Klaus Welle, Ruiz Devesa, el exvicepresidente del Parlamento Europeo

Othmar Karas, y el secretario de Estado español para la UE Fernando Sampedro, entre otros. Destacó especialmente la presencia y el respaldo estratégico de los presidentes de dos Consejos Nacionales del Movimiento Europeo, con Pier Virgilio Dastoli (Italia) y Francisco Aldecoa (España) reforzando los vínculos con el Movimiento Europeo.

La Declaración de Bazoches (Action Committee, 2025c), adoptada por los presentes el 18 de octubre de 2025, parte de la premisa de que la Unión Europea se enfrenta a desafíos sin precedentes en un momento en que el orden multilateral basado en la ONU corre el riesgo de colapsar. El texto enumera una serie de crisis críticas, como la agresión rusa en Ucrania, el debilitamiento del vínculo transatlántico, los conflictos en Oriente Medio, el ascenso de China y el auge de fuerzas autoritarias. A estas se suman el declive demográfico y económico, la crisis ecológica, las disparidades sociales, los riesgos de la Inteligencia Artificial para la democracia y la necesidad de preparar la Unión para su ampliación.

Ante esta situación, el tercer Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa sostiene que solo una Europa federal puede garantizar la autonomía estratégica y la supervivencia de la región en un mundo de “imperios continentales con aspiraciones hegemónicas”. Para lograrlo, el Comité renueva el llamado para la creación de una coalición proeuropea renovada, transversal e interinstitucional que incluya a los Estados miembros más comprometidos, a las mayorías proeuropeas de los parlamentos (nacionales y europeo), a la Comisión y a la sociedad civil organizada.

La Declaración detalla peticiones específicas para cada institución. Al Consejo Europeo le vuelve a reclamar establecer una Defensa Común Europea (según el artículo 42 del TUE) y reformar los Tratados para eliminar la unanimidad en la toma de decisiones, especialmente en política exterior, seguridad, defensa, fiscalidad y presupuesto, trasladando estas materias al procedimiento legislativo ordinario. A la Comisión Europea se le pide asegurar la plena implementación de los informes Letta, Draghi y Niinistö para 2028, y presentar una propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) más ambicioso que la inicialmente presentada que financie bienes públicos europeos —incluyendo defensa e investigación— mediante recursos propios reales, reforzando a su vez la economía social de mercado.

Por último, el Comité insta al Parlamento Europeo a condicionar su apoyo a los presupuestos anuales y al próximo MFP a que el Consejo Europeo cumpla con estas peticiones, además de proponer organizar una Asamblea Interparlamentaria (*Assises*) para defender estos objetivos.

VIII. Diciembre de 2025: intervención en el debate público europeo (diciembre 2025)

El 9 de diciembre de 2025, el Comité de Acción celebró en el “Infohub” del Parlamento Europeo en Bruselas una reunión de seguimiento para informar a las personalidades que no pudieron acudir a la Casa Jean Monnet para la primera reunión general, así como para validar la versión en forma de artículo de la Declaración de

Bazoches. En este encuentro participaron veteranos de la política europea como Elmar Brok, Richard Corbett y Monica Frassoni. El impacto mediático de la Declaración de Bazoches marcó un hito en la comunicación política transnacional al presentarse, actualizada y como artículo editorial, como una respuesta directa a la Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump. Fue publicada mientras Verhofstadt, Dastoli y yo nos encontrábamos en Niza en el acto conmemorativo de los 25 años de la Carta Europea de Derechos Fundamentales.

Bajo el título “Ha llegado el momento de una declaración de independencia de la UE”, el artículo se publicó inicialmente en *El País* el 11 de diciembre de 2025, encabezado por las firmas de Enrico Letta, Josep Borrell y Guy Verhofstadt, junto a otros miembros del Comité de Acción. El texto actualizaba el mandato de Bazoches ante el nuevo escenario de hostilidad exterior, argumentando que la Unión Europea debía dotarse de una soberanía plena en defensa y economía para dejar de ser vulnerable a los dictados de potencias ajenas.

La difusión de este manifiesto se extendió rápidamente por las cabeceras más influyentes del continente, logrando una sincronía informativa poco común. En Italia, el artículo fue publicado por *La Repubblica*, mientras que en Francia apareció en *Le Monde* y en Bélgica en *Le Soir*. En el centro y este de Europa, la propuesta fue recogida por *Gazeta Wyborcza* en Polonia, el diario *Adevarul* en Rumanía y por *Sega* en Bulgaria. Por su parte, en el área germánica y balcánica, la publicación en Austria corrió a cargo

de *Der Standard*, en Luxemburgo el texto fue difundido por el *Tageblatt* y en Eslovenia por *Delos*. En Portugal, el periódico encargado de dar voz a la declaración fue el *Diário de Notícias*, completando así un arco mediático que cubrió prácticamente todas las regiones de la Unión a excepción, por ahora, del área nórdica.

Esta acción coordinada en la prensa europea no fue una mera repetición de los objetivos federalistas, sino que utilizó el contexto trumpiano para justificar ante la opinión pública medidas drásticas como la abolición del veto en política exterior y la creación de una defensa común europea. Al aparecer de forma simultánea en diarios de diferentes tendencias y lenguas, el Comité de Acción consiguió nacionalizar el debate europeo en cada Estado miembro, posicionando la «declaración de independencia» de la Unión como el eje central de la agenda política a finales del año 2025 y principios de 2026.

IX. Últimas actividades

La carta dirigida a António Costa el 21 de enero de 2026, en vísperas de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo (UEF, 2026), previamente solicitada por la UEF, constituyó la respuesta del Comité de Acción ante la campaña de anexión de Groenlandia lanzada por Trump a partir del 4 de enero. Los firmantes sostienen que la relación con Estados Unidos ha mutado de una serie de divergencias diplomáticas a una política sistemática de coerción que viola el derecho internacional. En este contexto, el Comité rechaza de forma tajante la política de apaciguamiento

mantenida hasta la fecha y exige al Consejo Europeo un cambio de rumbo basado en la soberanía y la independencia, argumentando que el modelo de seguridad basado en la dependencia externa se ha agotado definitivamente.

La misiva sitúa la protección de la integridad territorial de la Unión en el centro de sus demandas, reaccionando de manera específica a las pretensiones de la administración Trump sobre el Ártico. El Comité califica las amenazas de anexión de Groenlandia o las maniobras de transacciones inmobiliarias forzadas como campañas ilegales que deben ser respondidas con una responsabilidad estratégica europea. Para ello, proponen la organización de un despliegue de tropas europeas bajo mando directo de la Unión, siempre a petición de Dinamarca y Groenlandia, para asegurar que este territorio no sucumba a presiones extranjeras. Esta firmeza territorial se vincula también a la soberanía comercial, exigiendo la suspensión del Acuerdo de Turnberry de julio de 2025 y la aplicación de contramedidas millonarias frente a los aranceles arbitrarios impuestos por Washington.

En el plano institucional y de capacidades, el documento insta a la activación inmediata de la Defensa Común mediante el artículo 42.2 del Tratado de la Unión, sugiriendo la creación de un grupo pionero o “Consejo de Seguridad Europeo” para aquellos Estados dispuestos a avanzar hacia un sistema de defensa independiente en caso de faltar la unanimidad. Los firmantes enfatizan que Europa debe cubrir con inversiones masivas el vacío dejado por la retirada de activos estratégicos

estadounidenses en áreas críticas como la inteligencia, los satélites y la guerra electrónica. El objetivo final es superar la parálisis que genera la regla de la unanimidad y el derecho de veto, iniciando una reforma de los Tratados que culmine en una unión federal capaz de actuar como una potencia soberana.

La carta concluye con una apelación al espíritu de unidad como única fuerza salvadora frente al peligro geopolítico. Al citar a Hölderlin, los miembros del Comité —entre los que figuran Josep Borrell, Guy Verhofstadt, Enrique Barón, Domènec Ruiz Devesa y filósofos como Slavoj Žižek— subrayan que la crisis provocada por Trump debe ser la oportunidad definitiva para que Europa deje de ser un protectorado fragmentado en materia de seguridad. Posteriormente, la carta fue publicada por *El País* y *Repubblica* en forma de artículo editorial.

Ha sido muy oportuna la reunión organizada por el Consejo Federal Español del Movimiento Europeo en la Casa Jean Monnet los días 22 al 24 de enero de 2026, justo después de la iniciativa del Comité de Acción antes del Consejo Europeo, con la finalidad de apoyar y dar seguimiento al trabajo iniciado en Bazoches en octubre del año precedente, y en la que tuve la ocasión de participar en una mesa redonda junto a Enrique Barón y nuestro anfitrión, Martí Grau i Segú. Enrique nos informó, lo que requiere de una investigación más avanzada, de que en los años setenta del siglo XX se formó una sección española del primer Comité, con personalidades como Felipe González y Manuel Medina, además del propio Barón. Celebro también la adopción de

la importante Declaración por una Soberanía Europea por parte del Movimiento Europeo Español como propuesta de seguimiento a la iniciativa de octubre de 2025. Hemos de trabajar para que el Movimiento Europeo Internacional se convierta en socio institucional del Comité de Acción, en cuyo seno ya participa activamente su presidente Guy Verhofstadt.

El 6 de marzo de 2026 tuvo lugar en La Rivellaine (Lillois, cerca de Bruselas) la reunión constitutiva del grupo de expertos del Comité de Acción bajo la denominación de “Design Office”, en la que se abordó la temática de la soberanía europea desde distintas perspectivas (defensa, digital, energía y mercados financieros) con el objeto de enriquecer el borrador de propuestas de cara al Consejo Europeo del 19-20 de marzo. El encuentro reunió a más de veinte participantes, incluyendo a representantes de las organizaciones socias, expertos y miembros del Comité como Wechsler, Bresso y Frassoni, bajo la presidencia del Alto Patrono Herman van Rompuy, quien realizó la intervención introductoria. El documento final fue transmitido al presidente Costa el 11 de marzo. En él, se sugiere implementar las recomendaciones de Letta y Draghi utilizando la regla de la mayoría cualificada en el Consejo sin más dilación, activar la defensa común europea prevista en el Tratado de Lisboa, por una coalición de voluntarios si es necesario, y articular un conjunto coherente de cooperaciones reforzadas en política exterior, eurobonos y fiscalidad, prefigurando así un núcleo federal en la UE, entre otras propuestas. En todo caso, las nuevas

alianzas internacionales serán fundamentales para articular la soberanía abierta de Europa.

Conclusión

El tercer Comité de Acción representa la actualización contemporánea de un instrumento histórico de impulso europeísta. A diferencia de sus predecesores, opera en un contexto de transición geopolítica, trasladando la visión federalista a través de la metodología monnetiana a los ámbitos de defensa y soberanía estratégica, que son fundamentales para enfrentarse al mundo de Putin, Xi Jinping y Trump. Su trayectoria entre 2022 y 2026 muestra una progresión coherente: inspiración doctrinal (2022), lanzamiento político (mayo de 2024), institucionalización (septiembre de 2024), agenda de defensa (2025), agenda estratégica (Bazoches) y proyección pública (mayo 2025-invierno de 2026).

Referencias bibliográficas

Action Committee for the United States of Europe. (2025a). *Memorandum on a European Defence Union*. Bruselas, 5 de marzo de 2025: <https://federalists.eu/wp-content/uploads/2025/03/Memorandum-on-a-European-Defence-Union.pdf>

Action Committee for the United States of Europe. (2025b). *A Second Schuman Plan: For a Common Defence and Political Union*. 9 de mayo de 2025: <https://federalists.eu/wp-content/uploads/2025/05/A-Second-Schuman-Plan.pdf>

Action Committee for the United States of Europe. (2025c). *Declaration: A Roadmap to European Sovereignty*. Adoptada en la Casa Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonne, 18 de octubre de 2025: https://federalists.eu/wp-content/uploads/2025/10/Declaration_A-ROADMAP-TO-EUROPEAN-SOVEREIGNTY.pdf

Association Jean Monnet. (2024. 23 de septiembre). *Houjarray Declaration 2024: "Situation is serious but not hopeless"*. https://ajmonnet.eu/wp-content/uploads/2025/02/EN_HoujarrayDeclaration.pdf

Fontaine, Pascal. (1979). Le rôle de Jean Monnet dans la genèse du Conseil européen. *Revue du Marché commun*, n. 229.

Grau i Segú, Martí. (2025). At the Jean Monnet House, Monnet's Inspiration Lives On. *FMA Bulletin*, n. 93, diciembre de 2025, página 28: <https://drive.google.com/file/d/17G0PVna1zNM8QeFg-1f585Vv9bknvPAy/view>

Harryvan, Anjo G. y Harst, Jan van der. (2011). *Max Kohnstamm: A European's Life and Work*. Amsterdam, Amsterdam University Press: <https://library.oapen.org/handle/20.500.12657/34509>

Navarro González, Alberto y Aldecoa Luzárraga, Francisco. (2026). *Una hoja de ruta para una Europa soberana*. Consejo Federal Español del Movimiento Europeo. Madrid, Catarata.

Melchionni, Maria Grazia. (1999). Le Comité d'Action pour les États-Unis d'Europe: un réseau au service de l'Union européenne. *Revue d'histoire de l'intégration européenne*, vol. 5, n. 2, pp. 63-85.

Monnet, Jean. (2022). *Mémoires*. Prefacio de Eric Roussel. París, Éditions Fayard (reedición).

Ruiz Devesa, Domènec. (2025). The Third Action Committee: Concrete Steps for Federal Renewal. *FMA Bulletin*, n. 93, diciembre de 2025, p. 29: <https://drive.google.com/file/d/17G0PVna1zNM8QeFg-1f585Vv9bknvPAy/view>

Spinelli Group. (2022. 31 de Agosto). *A Manifesto for a Federal Europe: Sovereign and Democratic*. Adoptado en Ventotene: <https://thespinelligroup.eu/manifesto-for-a-federal-europe/>

Union of European Federalists. (2024a). *Towards the United States of Europe: Appeal to Citizens and Political Parties*. Bruselas, 7 de mayo de 2024: <https://federalists.eu/campaign/re-launching-of-the-action-committee-for-the-united-states-of-europe/towards-the-united-states-of-europe-appeal-to-citizens-and-political-parties/>

Union of European Federalists. (2024b). *The Ventotene Political Declaration: For More and a Better Europe*. Adoptada en Ventotene el 1 de septiembre de 2024: https://federalists.eu/wp-content/uploads/2024/09/Ventotene_Political_Declaration_2024.pdf

Union of European Federalists. (2024c). *Memorandum of Understanding on the Relaunching of the Action Committee (Committee of Action for the United States of Europe)*. Firmado por UEF, Association Jean Monnet, JEF Europe y Spinelli Group.

Bruselas, 1 de septiembre de 2024. Recuperado de: https://federalists.eu/wp-content/uploads/2024/09/MoU_Action_Committee_Relaunch.pdf

Union of European Federalists. (2026). *Borrell, Menasse and Verhofstadt, Along with Other 40 European Figures, Call for Real Strategic Sovereignty in View of the Transatlantic Breakup*. Publicado el 21 de enero de 2026: <https://federalists.eu/press-release-borrell-menasse-and-verhofstadt-along-with-other-40-european-figures-call-for-real-strategic-sovereignty-in-view-of-the-transatlantic-breakup/>

Verdun, Amy. (1999). The Role of the Delors Committee in the Creation of EMU: An Epistemic Community? *Journal of European Public Policy*, vol. 6, n. 2, pp. 308-328.